

O'QUV JARAYONINI INDIVIDUALLASHTIRISH IMKONIYATLARI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

S.R. Abdalova

p.f.n., dotsent

M.M. Abdikerimova

Tadqiqotchi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'quv jarayonini zamonaviy tashkil etish, loyihalash va modellashtirish mexanizmlarini takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari, o'quv jarayonini tashkil etishning hozirgi ahvoli, pedagogik shart-sharoitlari, ta'lim tizimini va uning mazmunini modernizatsiyalashdagi muammolar va ularni bartaraf etish mexanizmlari, o'quv jarayonida ta'lim oluvchi faoliyatini individuallashtirish imkoniyatlari va uning samaradorlik darajasi kabilar haqida so'z yuritiladi.*

Абстрактный: *В данно статье рассмотрены особенности современной организации образовательного процесса, проектирования и совершенствования механизмов моделирования, современное состояние организации образовательного процесса, педагогические условия, проблемы модернизации образовательной системы и ее содержания, а также обсуждаются механизмы их устранения, возможность индивидуализации деятельности обучающегося в образовательном процессе и уровень ее эффективности.*

Abstract: *In this article, the specific features of the modern organization of the educational process, design and improvement of modeling mechanisms, the current state of the organization of the educational process, pedagogical conditions, problems in the modernization of the educational system and its content and the mechanisms for their elimination, the possibility of individualization of the learner's activity in the educational process and the level of its effectiveness are discussed.*

Tayanch so'z va iboralar: *ta'lim, bilim, malaka, ko'nikma, kompetentlik, ustuvor, elektron, dasturiy, tashkiliy, pedagogik, psixologik, metodik, ilmiy, amaliy, tafakkur, tadqiqotchilik, faoliyat, pedagogik, axborot, texnologiya va b.q.*

Ключевые слова: *образование, знания, компетентность, умение, стиль, приоритет, электрон, программный, организационный, педагогический, психологический, методический, научный, практический, мышление, исследовательский, деятельность, педагогический, информационный, технология и др.*

Key words: *education, knowledge, competence, skill, priority, electron, software, organizational, pedagogical, psychological, methodological, scientific, practical, thinking, research, activity, pedagogical, information, technology, etc*

KIRISH

Ta'lim oluvchining loyihalash va modellashtirish qobiliyatini rivojlantirish, uning axborot texnologiyalardan foydalanishga bo'lgan ehtiyojlarini oshiradi hamda loyihalash va modellashtirish bilan bog'liq faoliyat turlarini talab qiladi. Bu esa axborotning turli manbalariga murojaat qilishni taqozo qiladi. Ta'lim oluvchi tomonidan uy vazifalarini bajarish, darsga tayyorlanish, imtihonlar va nazorat

<https://tiamebb.uz>

<https://uz-conference.com>

ishlarini topshirish, ularni elektron manbalardan maksimal foydalanishga undash kerakligini talab qilmoqda. Axborot texnologiyalardan keng foydalanish davr talabidir. Chunki kommunikativ ko'nikmalar shu asosda rivojlanib boradi, ta'lim oluvchining muloqot qilish imkoniyati kengayadi.

Ta'lim oluvchilar ta'limning individual yo'lga o'tishlari, o'quv predmetlari mazmunini tanlashda integral yondashuvning amal qilinishi o'quv materiali hajmini qisqartirishni taqozo qiladi. Har bir o'quv fani mazmunida fundamental tushunchalar doirasini qisqartirish hamda o'quv malakalarini amaliyotda kengroq sinab ko'rishga alohida ahamiyat berish talab qilinmoqda. Bunda o'z-o'zidan o'quv predmetining an'anaviy mazmuni qisqaradi, o'quv jarayoni esa monoton xarakterdan ko'p faoliyatlilikka qarab rivojlanib boradi, bu esa o'quv jarayonida yangidan-yangi mikromaydonlarni tashkil etish imkoniyatini vujudga keltiradi.

Ta'lim oluvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini diagnostika qilishda baholashning binar (ikki tomonlama) tizimidan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunda fan mazmunini o'zlashtirish o'qitishning asosiy maqsadi bo'lishi lozim degan qarashdan voz kechish kerak. Ta'lim oluvchi o'zining mujassam rivojlanishi uchun zarur bo'lgan o'quv materialini o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladi hamda o'quv modullarining o'quv jarayoniga kiritilishi hisobiga o'qitish mazmuni yangilanib boradi.

O'quv materiali ta'lim oluvchining ijtimoiy rivojlanishi uchun ahamiyatli ekanligiga alohida e'tibor berish kerak. O'quv materialini tanlashda integral yondashuv talab etiladi. O'quv materialini uyg'unlashtirish, darslikda takrorlanishlarni eng xarakterli bo'lgan o'quv dasturi mazmuniga kiritish, ularni zamonaviylashtirish zarur.

Umumta'lim fanlar sohasida (matematika, fiziki, kimyo va b.q) bilimdonlikka erishish imkonini beradigan o'qitish mazmunini belgilab berish talab etiladi. Bunday o'quv yuklamalari ta'lim oluvchining mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga imkon berishi lozim. Ta'lim oluvchiga individual yo'nalishini belgilab olishiga sharoit yaratish kerak. Bunda uning xohishi asosida zaruriy fanning hajmi va o'quv soatlari miqdorini ko'paytirish talab etiladi. Bu tadbirga sarflanadigan vaqt ayrim o'quv fanlarini integratsiyalash hamda ta'lim oluvchilarning individual ta'lim yo'nalishlarini shakllantirishdagi fanlarning imkoniyatlarini aniqlash asosida o'quv vaqtini iqtisod qilish natijasida amalga oshiriladi.

Iqtisod qilingan o'quv soatlari ta'lim oluvchilar ixtiyoriy tarzda tanlagan modullashtirilgan fanlarga yo'naltirilmog'i lozim. Bunda ta'lim oluvchining loyihalash va modellashtirish imkoniyati hamda mustaqil faoliyat ko'rsatish sohasini tanlash ehtiyoji kengayadi. Bundan tashqari, iqtisod qilingan o'quv soatlarini o'quv fani mustaqil ishlariga sarflash maqsadga muvofiq.

Ta'lim muassasalari o'zining ish tarzini ishlab chiqayotanda o'zboshimchalik bilan o'quv soatlarini ko'paytirish huquqiga ega emas. Shuningdek, ta'lim oluvchilar uchun belgilab qo'yilgan o'quv yuklamasini ko'paytirish yoki kamaytirishga yo'l qo'yilmaydi. Muassasalarning maxsus qarori hamda ota-onalarning roziligisiz ta'lim muassasasi pedagogik jamoasining yangi turdagi o'quv dasturini qo'llashiga ruxsat etilmaydi. Bizda bugungi kunga qadar yangi tipdagi o'quv dasturi yoki darslikni qo'llashda ota-onalarning fikri

so'ralmaydi.

Ta'lim oluvchi faoliyatini loyihalash va modellashtirish shakllari, ularning faoliyati ham bir necha yil oldin taqdim etilishi lozim. Shuning uchun ham o'quv dasturlari muntazam oldindan takomillashtiriladi. Bunday takomillashtirishning asosiy yo'nalishlarini ijtimoiy rivojlanish, fan-texnika taraqqiyoti va aniq shart-sharoitlar belgilab beradi. Salbiy tomoni shundaki, o'quv materialini hajmining qisqartirilishi va loyihalash hamda modellashtirish faoliyatini shakllantirish va rivojlantirishda pedagogning metodik tayyorgarligiga pastligi ta'lim oluvchida asosiy o'quv-bilish kompetensiyalarini shakllantirish imkoniyatini cheklaydi.

O'qitishning boshlang'ich bosqichida ta'lim oluvchining bahs va muhokamalarga moyilligi kuchli bo'ladi.

Hozirgi davrda ta'limning bir bosqichidan ikkinchisiga o'tish jarayonining tahlili shuni ko'rsatadiki, bu jarayon o'z-o'zidan yuzaga kelgan qat'iy mohiyat kasb etmoqda. Bunda ta'lim oluvchi ko'p miqdordagi yangi fanlarga ilk bor duch keladi. Xuddi shu vaqtda ular bilan pedagog yoki bir-birlari bilan qo'shib ketolmaydi yoki bir-birlariga qarama-qarshi bo'lib qoladi. Ta'lim oluvchi ayrim darslardan muntazam qochib yuradi, ularning aksariyat qismi «o'zim xohlagan pedagogning darsiga kirgim keladi», «men bu fanni ham, pedagogni ham yoqtirmayman» deb javob berishadi.

Baholashning besh balli tizimining saqlanishi haqida takliflarning kiritilishi barobarida pedagog va ta'lim oluvchilar orasida sub'yektiv fikrlar hamda avtoritar qarashlar keng avj oldi.

Muhim yetishmovchiliklar sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

- dars bugungi kunga qadar o'quv jarayonini tashkil etishning yagona shakli sifatida qo'llanilmoqda. Bu jarayonni amalga oshirishning muqobil imkoniyat va shakllari yo'q, darsda ta'lim oluvchi uchun individual bilim olish yo'lini shakllantirish borasidagi imkoniyat cheklangan;

- ta'lim oluvchi faoliyatining ko'p qismi dars bilan bog'liq. Ularning o'quv materialini o'zlashtirishga yo'naltirilgan harakatlari bir xil marom (temp) va bir yo'nalish, usulda va aksariyat reproduktiv tarzda amalga oshiriladi. An'anaviy o'qitish shakli va vositalari orqali o'tilgan materiallarni takrorlash holatlari davom etmoqda. Bu darslar o'qitishning reproduktiv, frontal usullarini qo'llashga yo'naltirilgan. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun ta'lim oluvchining o'tish davridagi yosh xususiyatlari va o'zlashtirish imkoniyatini hisobga olgan holda alohida ta'lim maydonini tashkil etish lozim. Busiz o'quv jarayoni oldida turgan maqsadga erishish qiyin. Ta'lim oluvchi bu yoshda hali ta'lim mazmuni va shaklining keskin o'zgarishiga tayyor bo'lmaydi. Shuning uchun ham boshlang'ich ta'lim bosqichidan yuqori sinfga o'tishni bosqichma-bosqich amalga oshirish talab etiladi.

O'ziga xoslik: o'quv materialining mazmuni ta'lim oluvchining yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda belgilab berilishi talab etiladi, u o'qitish maqsadiga asoslanmasligi kerak; o'qitish maqsadi aniq va to'g'ri aniqlashtirilgandagina o'quv jarayoni erkinlashadi; o'qitish mazmuni, tarkibi jamiyat va shaxs taraqqiyoti talablari asosida aniqlanadi.

Ta'lim oluvchilarda ilmiy tafakkurni shakllantirishga intilish natijasida darsliklar murakkab ilmiy-nazariy atamalarga va ilmiy mazmunga ega bo'lib

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

qolgan. Aslida esa ilmiy tafakkurni shakllantirish, fan asoslarini o'rgatish ta'lim jarayonining vazifasidir. Shuning uchun ham bugungi kunga qadar ta'lim oluvchilarga taqdim qilinadigan ta'lim mazmuni aniq chegaralanmagan.

Ta'lim muassasada o'quv jarayonini tashkil etishning maxsus shakllari bugungi kunga qadar ilmiy hamda boshqaruv nuqtai nazardan ishlab chiqilmagan. Ta'lim jarayonidan o'quv jarayoniga qat'iy tartibdagi sinf-dars tizimi o'tib kelinmoqda. O'quv materialini faqatgina darsda o'tkazish, ta'lim oluvchilarning sinf shaklidagi uyushmasi, o'qitishning pedagog tomonidan yakka tartibda boshqarilishi ham boshlang'ich ta'limdagidan farq qilmaydi. Shuning uchun o'quv jarayoni, tom ma'noda rivojlantiruvchi xarakter kasb etmayapti.

Vujudga kelgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq tarzda ta'lim oluvchining yoshi, imkoniyati va ehtiyojini hisobga olgan holda o'quv jarayonini tashkil etish - ularni faollashtirishning muhim shartidir. Hozirgi o'quvchilar o'zlarining aka-opalaridan farqli tarzda o'qishni 16 yoshda yakunlash mo'ljali olmaganlar, ular o'zlari uchun mumkin qadar jadalroq bir yo'sinda ijtimoiy hayot izlayaptilar. O'smirlar tan olingan mikrososiumda muvaffaqiyatli faoliyat ko'rsatishlari uchun o'quv jarayonida zarur ijtimoiy bilimdonlik darajasini egallashlari kerak.

Hozirgi zamon ta'lim oluvchisining o'zligini tanishi va mustaqilligining oshib borishi ko'p jihatdan har tomonlama erkinlashtirilgan o'quv jarayoniga bog'liq. Lekin o'quv jarayonining mazmuni va tashkiliy shakllarida bu narsa to'la hisobga olingan, deb bo'lmaydi. Kichik yoshdagi ta'lim oluvchilarning asosiy istagi mavjud holatni ijtimoiy jihatdan to'g'ri baholash olishdan iborat bo'lsa, o'smir yoshdagi ta'lim oluvchilar uchun esa o'quv jarayoni kelajak hayot, kasb-hunar egallash yoki o'qishni davom ettirishga aniq mo'ljali oladigan jarayondir. Har bir yoshdagi ta'lim oluvchi darsga nima uchun qatnashayotganini aniq idrok eta olishi kerak. Ta'limda o'quv jarayonining mazmuni ta'lim oluvchi shaxsining rivojlanishini ta'minlashi lozim. O'quv jarayonining maqsadi ham shunga yo'naltiriladi. Bu ko'p jihatdan o'quv dasturlarining ishlab chiqilishiga bog'liq. Bu dastur o'zida pedagogik ta'sirning barcha turlarini birlashtirishi kerak. Dasturning mazmuni faqat o'quv predmeti mazmuni bayoni bilan cheklanmaydi. U innovasion metodlarni ham qamrab olishi kerak.

Bugungi kun talablari o'quv dasturlari mazmuni va strukturasi qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. O'quv dasturlari pedagog uchun "ko'zgu" vazifasini bajarish kerak deb o'ylaymiz. Chunki, inson ko'zguna - oynaga qarab o'zining butun borlig'ini, holatini, vaziyatini tasavvur qiladi. Shuning uchun ham pedagog o'zining fani bo'yicha ishlab chiqilgan dasturga qarab, butun bir faoliyatini, darsda ta'lim oluvchiga yetkazishi lozim bo'lgan jarayon borishini, mazkur jarayonda amalga oshirilishi lozim bo'lgan vazifalarni tasavvur eta olishi lozim.

Lekin, amaldagi o'quv dasturlarida bunday holatni kuzatish qiyin, ularda o'ziga yarasha kamchiliklar mavjud: jumladan: fanni o'qitishdan maqsad va vazifalarning chuqur, aniq yoritib berilmasligi; ta'lim oluvchilarga qo'yilayotgan malaka talablarining bugungi kun talablari asosida shakllantirilmaganligi; o'quv rejasidan kelib chiqib, fan mavzulari soatlari taqsimoti fan dasturida o'z aksini topmaganligi; fanni o'qitishda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanishning to'g'ri talqin etilmaganligi; fan bo'yicha tashkil etiladigan faoliyat

yoki jarayonning loyahasini ishlab chiqish yoritilmaganligi; mustaqil ish, mustaqil ta'limning to'g'ri talqin etilmaganligi; foydalaniladigan adabiyotlar ro'yxatiga yillar bo'yicha chegara qo'yilganligi kabilar.

Yuqoridagi kabi kamchiliklarni barataraf etish bilan biz barcha fanlar bo'yicha zamonaviy dasturlarning yaratilishiga hamda strukturasi-ning takomillashtirilishiga erishamiz.

Hozirgi bosqichda o'qitish mazmunini erkinlashtirish bilan bog'liq asosiy muammo, bu pedagogik g'oyalarning amaliyotga izchil tatbiq etilmayotganligidadir. Ta'lim oluvchining o'quv jarayonida amalga oshiradigan ko'pqirrali faoliyatini to'g'ri tashkil etish va pedagogik jihatdan ta'minlash uchun bugungi kun talablari asosida ta'lim muassasalarining o'quv dasturlariga kuchli ehtiyoj sezilmoqda. Ushbu dasturning majburiy komponentlari sifatida, bizningcha, quyidagilar ifodalanishi lozim: ta'lim oluvchi bajarishi zarur bo'lgan barcha ish turlari ro'yxati. Bu ish turlari ta'lim oluvchini faol, mustaqil, ijodiy faoliyatga undaydigan bo'lishi shart; fanlar bo'yicha kurslar mazmuni.

Bunda zaruriy hamda majburiy bo'lmagan darslar ko'rsatiladi; darsdan tashqari qo'shimcha mashg'ulotlar; har bir ta'lim oluvchi, ta'lim oluvchilar guruhi, butun sinfning ta'lim olish yo'nalishi; bir turdagi faoliyatdan ikkinchi turdagi faoliyatga o'tishdagi ketma-ketlik, bir-biriga samarali o'tishini ta'minlovchi pedagogik aloqalarning turi va shakllari ko'rsatilishi lozim; pedagog va ta'lim oluvchilar hamkorligini tashkil etish shakllari, turlari, ularning birgalikda bajaradigan ishlari ro'yxati ham mazkur dasturda bosqichli ketma-ketlilik tamoyili asosida berilishi kerak.

O'quv dasturlarini pedagogik amaliyotga tatbiq etish ehtiyoji o'quv jarayoniga modullashgan hamda konsentrizm tamoyili asosida tuzilgan kurslarni kiritishni taqozo qilmoqda. Agar ta'lim muassasada alohida tartib joriy qilingan bo'lsa, bunday o'quv dasturini qo'llash o'zining samarali natijalarini beradi.

Ta'lim muassasalarda o'quv jarayoni ta'lim oluvchining yoshiga nisbatan rivojlanish dinamikasiga tayanib tashkil etilganda quyidagi natijalarga erishish mumkin: ta'lim oluvchi bilim olish ahamiyatini tushunishi va uni aniq misollarda ko'ra olishi; muayyan bilimdonlik darajasiga ega bo'lishi; ma'lum ijtimoiy tajribani o'zlashtirgan bo'lishi; o'zida mavjud bo'lgan ma'lumot, bilim va tajribalar asosida individual yo'lini ongli tarzda tanlay olishi; o'zi tanlagan yo'ldan dadil borishi uchun mas'uliyat va javobgarlik hissini sezishi va b.q.

Ta'lim muassasalari uzluksiz ta'lim bosqichining alohida bo'g'ini – o'quv jarayonini tashkil etadigan maskan sifatida bugungi kunda isloh qilinishga muhtoj. Shuning uchun ham O'zbekiston Respublikasi hukumati ta'lim muassasani isloh qilishning umummilliy dasturini qabul qilish ehtiyoji vujudga kelganligini nazarda tutgan holda umumiy ta'lim muassasalarining mavjud holatini chuqur o'rganish vazifasini kun tartibiga qo'ydi. Amalga oshirilgan tahillar natijasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qator qaror va farmonlari qabul qilindi.

Ularda a'lim oluvchi shaxsiga, ularda bilimga bo'lgan ishtiyoqni kuchaytirishga, mustaqil fikr yuritishga, insoniy qadr-qiyamat tuyg'usini shakllantirishga alohida e'tibor qaratish zarurligi uqtirilgan. Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi ta'lim muassasalarda olib boriladigan ma'ruza, laboratoriya va mustaqil ishlarda zamonaviy pedagogik va axborot

texnologiyalaridan foydalanish bilan bir qatorda, ta'lim oluvchilar mustaqil ta'limining samarali tashkil etilishiga bog'liq.

Ta'lim oluvchining mustaqil ishini tashkil etishda o'qitish metodi, shakli, vositasi o'quv jarayonini tashkil etish shakli sifatida namoyon bo'ladi. Shuningdek, ta'lim oluvchining mustaqil ishi didaktik maqsadi, ularning mustaqil faoliyati darajasi, individual yoki guruhga mo'ljallangan, axborot manbai bilim olish metodlari, shakli va bajarish o'rnini bilan ham farqlanadi. Mustaqil ta'limni tashkil etishda yuqorida qayd etilgan mustaqil ish shakllaridan o'z o'rnida samarali foydalanish, mazkur jarayonga keng ko'lamli yondashuv uning o'quv jarayonida tutgan o'rnini va afzalligi haqidagi tasavvurni kengaytiradi.

NATIJALAR VA MUNOZARALAR

Ta'lim oluvchining mustaqil ta'lim rejasiga muvofiq mazkur jarayon bosqichli, jumladan, birinchi bosqichda pedagogning ko'rsatmasiga muvofiq bajariladigan, ikkinchi bosqichda, belgilangan mavzu yuzasidan dars ishlinmasini loyihalash, uchinchi bosqichda, qisman ijodiy izlanishni talab etadigan, to'rtinchi bosqichda, ijodiy xarakterdagi quyidagi mustaqil ishlar tashkil etildi:

- birinchi bosqichda: ta'lim oluvchining adabiyotlar bilan mustaqil ishlash, asosiy fikrni ajratish ko'nikmalarini shakllantirish, mehnat qilishga o'rgatish, mustaqillik, tahliliy-tanqidiy, ijodiy va mustaqil fikrlashni shakllantirish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni o'zlashtirish, pedagogik, metodik manbalarni tahlil qilish, respublikamiz va xorijda chop etilayotgan metodik jurnallardagi o'quv jarayonida pedagogik va axborot texnologiyalardan foydalanish masalalari yoritilgan maqolalarni o'rganish;

- ikkinchi bosqichda: o'z mustaqil faoliyati uchun zarur bo'lgan kasbiy ko'nikmalarni egallashga zamin tayyorlash, darslarda pedagogik (modulli, muammoli, didaktik o'yinli, hamkorlikda o'qitish, loyihalash) va axborot (multimedia, ta'lim dasturlari) texnologiyalaridan foydalanishga imkon beradigan dars ishlanmalarini loyihalash;

- uchinchi bosqichda: ta'lim oluvchida ijodiy, tahliliy-tanqidiy, mustaqil fikr yuritish ko'nikmasini shakllantirish, intellektual va kasbiy imkoniyatini tahlil qilish, istiqboldagi rejasini aniq belgilashga erishish maqsadida darsda ular qalbiga milliy istiqbol g'oyasini singdirishga mo'ljallangan dars ishlanmasini ishlash;

- to'rtinchi bosqichda: ta'lim oluvchining ijodiy izlanishlar olib borishi, natijalarni tahlil qilishi, turli variantdagi yechimlarni ishlab chiqishi, ulardan samaralisini *tanlashi*, turli muammoli vaziyatlarning kelib chiqish sabablarini aniqlashi tavsiya etildi.

XULOSA

Tadqiqot davomida ta'lim oluvchilar tomonidan amalga oshirilgan mustaqil ish natijalari (referat, loyihalangan dars mazmuni, borishi)ni nazorat qilish va baholash muhokama qilindi, mukammal deb topilgan loyihalar ta'lim oluvchi tomonidan o'rganilishi va tahlil qilinishi amalga oshirildi. Ta'lim oluvchining mustaqil ishi nazarda tutilgan o'quv maqsadlarini amalga oshirishga, pedagogning ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini hamda o'quv jarayonining samaradorligini oshirishga imkon berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada

<https://tiame66.uz>

<https://uz-conference.com>

rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategisiya to'g'risida"gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947- sonli Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017 y., 6-son, 70-modda.

2. Musayev P. O'quv fanlarining funksional vazifasi va ularni integratsiyalash masalalari / DTS asosidagi o'quv dasturlari: muammolar, izlanishlar, yechimlar / Seminar materiallari. XTVning ilmiy maqolalar to'plami. T.: 2002. - B. 34-37.

3. Zagvyazinskiy V.I.. Innovatsionnyye processy v obrazovanii i pedagogicheskaya nauka. -Tyumen,; TGU, - 1990.-50 s.

4. Muravyova Galina Yevgenyevna. Proyektirovaniye obrazovatel'nogo processa v shkole : Dis. ... d-ra ped. nauk : 13.00.01 : Shuya, 2003. - 400 s.

5. Dyachenko V.K. Organizatsionnaya struktura uchebnogo processa i yeye razvitiye. - M.: Pedagogika, 1989.

6. Фазлиев, Ж. Ш. (2023, October). ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ОРҚАЛИ СУҒОРИЛГАН ОЛМА БОҒЛАРИНИНГ ТУПРОҚ АГРОКИМЁВИЙ КЎРСАТГИЧЛАРИ. In Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities (Vol. 2, No. 11, pp. 19-23).

7. Фазлиев, Ж. Ш. (2019). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ, (4).

8. Xudayev, I. J., & Tojiyev, S. M. (2023). NAMLATGICH-BLOKLARDAN NOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G 'O 'ZANI SUG 'ORISH TECHNOLOGIYASI. In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 514-519).

9. Худайев, И., & Фазлиев, Ж. ТЕХНОЛОГИЯ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И ВИНОГРАДНИКОВ. JURNALI, 176

10. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. Интернаука. Science Journal, 7(11).

11. Fazliyev, J. (2018). Modern irrigation methods for gardens. Science, 22, 24-26.

12. Фазлиев, Ж. Ш., & Баратов, С. С. (2014). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛИНИСТОЙ ВОДЫ ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ. The Way of Science, (4), 77.

13. Fazliyev, J. EFFICIENCY OF APPLYING THE WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGIES IN IRRIGATED FARMING «ИНТЕРНАУКА» Science Journal № 21 (103) June 2019 г.

14. Khudaev, I., & Fazliev, J. (2022). Water-saving irrigation technology in the foothill areas in the south of the Republic of Uzbekistan. Современные инновации, системы и технологии, 2(2), 0301-0309

15. Фазлиев, Ж. Ш. (2017). Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. Интернаука, (7-3), 71-73.

16. Худайев, И., & Тожиев, Ш. (2023). БОҒ ВА УЗУМЗОРЛАРДА ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ЖОРИЙ ҚИЛИШНИНГ САМАРАДОРЛИГИ. Talqin Va Tadqiqotlar, 1(1). извлечено от <https://talqinvatadqiqotlar.uz/index.php/tvt/article/view/220>

17. Фазлиев Жамолiddин, Тожиев Шерзод, & Холиқов Шарифбек. (2024). СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В САДАХ. Uz-Conferences, 1(1), 520–525. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/110>

18. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
19. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
20. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.
21. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>
22. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.
23. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>
24. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 198-200).
25. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
26. Шахриллоевич И (2021). Педагогические условия формирования готовности выпускников вузов к трудоустройству. *ACADEMICIA: МЕЖДУНАРОДНЫЙ МНОГОДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ*, 11 (1), 881-884.
27. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy uyaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).
28. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
29. EUsarov, J., JEsnaev, N., OKhakimov, J., ISaidova, D., ShInoyatov, I., & SShodiev, N. (2022). THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF CREATING A MECHANISM OF PSYCHOLOGICAL STUDY OF THE CHILDRENS SPIRIT IN CRISIS FAMILIES. *NeuroQuantology*, 20(16), 4614.

30. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).
31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
32. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.
34. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
35. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). STUDY OF THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE DRYING PROCESS OF COTTON RAW MATERIALS. *Conferencea*, 47–50. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/295>
36. Shodiev, N. S. (2022). " PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR DESIGNCONSTRUCTION ACTIVITY THROUGH TEACHING" MACHINE DETAILS". *International Journal of Early Childhood Special Education*, 14(7).
37. Ochilovich, S. Z., Abduganievich, D. N., Nematovich, S. S., & Sadirovich, S. N. (2021). EFFECT OF FORCES ON AIR CONVEYING DEVICES AND NETWORK ON COTTON SEED QUALITY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 771-775.
38. Nematovich, S. S., Abduganievich, D. N., & Sadirovich, S. N. (2021). TECHNOLOGY OF PRODUCTION OF CERAMIC MATERIALS AND ITS VALUE TODAY. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 768-770.
39. Ochilovich, S. Z., Abdug'aniyevich, D. N., Ne'matovich, S. S., & Sadirovich, S. N. M. (2021). Methods Of Kinematic Study of Flat Base Mechanisms. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 3, 208-214.
40. Садир Нематович Шодиев¹, Неъматжон Садирович Шодиев². (2024). ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЗАБИВАЕМОСТИ ТРУБОК РАДИАТОРА НА ТЕПЛОВОЕ СОСТОЯНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. *Uz-Conferences*, 1(1), 145–151. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/32>
41. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
42. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>